

Uso de classificadores como ferramenta de auxílio para diagnóstico de incontinência urinária em mulheres: Revisão da Literatura

Caio Tonus Ribeiro
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0085-317X

Daniel Hilário da Silva
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0800-065X

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo — Incontinência Urinária (UI) é definida como qualquer perda involuntária de urina, afetando a qualidade de vida de milhões de pessoas mundialmente, com uma maior prevalência em mulheres. Um dos tipos de UI é a incontinência urinária de esforço (IUE), que ocorre devido ao esforço físico ou aumento da pressão abdominal. A musculatura pélvica está intimamente conectada com esta patologia, dando origem a metodologias que fazem uso de exames físicos associados a algoritmos de classificação (devido ao atual aumento da difusão da área de machine learning) para o diagnóstico da UI. Neste trabalho, foi feita uma revisão da literatura considerando trabalhos publicados em bancos de dados científicos, a esclarecer: Web of Science, PubMed e Google Scholar. A pesquisa foi conduzida utilizando as palavras chave “women”, “stress urinary incontinence”, “classifiers”, “diagnosis”, “algorithm” e “neural networks”. Seis trabalhos foram selecionados após a aplicação dos critérios de seleção. Como resultado, seis diferentes metodologias foram utilizadas pelos artigos em questão, atingindo níveis de acurácia de 41.7% a 98.82%. Dado que não há um padrão a ser seguido, não é possível estabelecer uma comparação justa entre os resultados. Mesmo assim, não houve um algoritmo que se destacou perante os demais, entretanto, reforça-se a possibilidade do uso de tais algoritmos utilizados juntamente com exames não invasivos.

Palavras-chave — Incontinência urinária de esforço, mulheres, classificadores, acurácia.

I. INTRODUÇÃO

De acordo com órgãos internacionais como o inglês *National Health Service* (NHS), a *American Urological Association* (AUA) e a *International Continence Society* (ICS), incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária da urina. Trata-se de uma patologia que afeta milhões de pessoas mundialmente, com maior prevalência em mulheres [1,2], podendo ter impacto negativo em sua qualidade de vida, ocasionando depressão, baixa autoestima, ansiedade e/ou problemas sexuais [3,4], o que reforça a necessidade de um diagnóstico apropriado. Entre as causas da IU, destacam-se anormalidades da bexiga, doenças neurológicas ou alterações na força dos músculos do assoalho pélvico (MAP), tendo como fatores de risco a idade avançada, paridade, diabetes mellitus, obesidade, assim como lesões de fâscias e ligamentos [3]. Etiologicamente, essa doença pode ser classificada em três subtipos: incontinência urinária de esforço (IUE), decorrente de esforço físico ou aumento de pressão abdominal; incontinência urinária de urgência (IUU), associada a uma repentina vontade de urinar; e incontinência urinária mista (IUM), com características das duas anteriores [5].

Os MAP estão intimamente relacionados com a sustentação dos órgãos abdominais, auxiliando nas continências fecal, urinária, e na função sexual [6]. Essa estrutura também possui relação com o equilíbrio, tanto estático, ao manter o corpo em uma posição desejada, quanto dinâmico, durante a realização de movimento, estando, consequentemente, relacionada ao controle postural. Estudos recentes demonstram que pessoas com IU apresentam modificações nesse controle [7], fazendo com que seja possível diagnosticar a doença por meio de testes como a estabilometria, que analisam o centro de massa (COM), o centro de pressão (COP), e quantificam a variação do COP nas direções médio-lateral (ML) e anteroposterior (AP) [8,9].

O diagnóstico médico de IUE pode ser feito por meio de testes físicos ou urológicos, assim como da análise da história clínica da paciente [10,11], sendo que metodologias computacionais baseadas em classificadores, a partir de dados obtidos por meio de diferentes experimentos, mostram potencial de auxílio a esse diagnóstico. Classificadores são algoritmos advindos da área de *machine learning* que possuem a capacidade de, por meio de conjuntos de dados fornecidos a eles, atribuí-los a classes pré-estabelecidas a partir de um conjunto de dados de treinamento. São algoritmos úteis para a automatização de processos; no caso do presente estudo, para a classificação de uma mulher quanto a ser incontinente ou não, por meio dos dados obtidos, sabendo-se quais características se aplicam a cada um dos grupos. Diversos tipos de classificadores são utilizados no âmbito do diagnóstico médico, entre eles, o *Support Vector Machine* (SVM), o *K-Nearest Neighbor* (KNN) e as *Artificial Neural Networks* (ANN) – ou Redes Neurais Artificiais.

O primeiro deles, o SVM, encontra uma função de limiar – linear ou não linear – a fim de separar os exemplos de uma classe (mulheres incontinentes) de outra classe (mulheres continentas) [12,13]. O segundo algoritmo, o KNN, compara os novos dados obtidos com os de treinamento a fim de classificá-los com base na distância entre eles e os *k* vizinhos mais próximos presentes no espaço categorizado [12,13], sendo a distância Euclidiana a mais utilizada. O último deles, as ANN, inspiradas no sistema neurológico de seres vivos, consiste em um grande número de elementos computacionais, chamados neurônios, que atuam em conjunto para resolver determinado problema. Cada subgrupo de elementos é denominado de camada, sendo a primeira chamada de entrada e a última, de saída, com uma ou mais camadas ocultas entre elas. Primeiramente, são apresentados os dados de treinamento ao algoritmo, que atualiza os pesos de cada conexão sináptica entre as camadas; feito isso, novos dados que passam pelo algoritmo têm seus

valores comparados com os de treinamento a fim de classificar os conjuntos de dados [14,15].

Para analisar a performance dos algoritmos de classificação, quatro métricas são as mais utilizadas, sendo elas: sensibilidade (1), equivalente a quantos positivos foram classificados como positivos; especificidade (2) equivalente a quantos negativos foram classificados como negativos; precisão (3), equivalente à frequência em que resultados positivos são corretamente classificados; e acurácia (4), equivalente à frequência em que o classificador está correto, sendo TP os verdadeiros positivos (classificação correta das mulheres no grupo IU), TN os verdadeiros negativos (classificação correta das mulheres no grupo sem IU), FP os falsos positivos (classificação incorreta das mulheres no grupo IU) e FN os falsos negativos (classificação incorreta das mulheres no grupo sem IU).

$$\text{Sensibilidade} = TP / (TP+FN) \quad (1)$$

$$\text{Especificidade} = TN / (TN+FP) \quad (2)$$

$$\text{Precisão} = TP / (TP+FP) \quad (3)$$

$$\text{Acurácia} = (TP+TN) / (TP+FP+TN+FN) \quad (4)$$

Vale ressaltar que um diagnóstico preciso e precoce de IU em mulheres proporcionará efeitos positivos em todos os contextos, considerando que, conforme a literatura [2], há um impacto negativo dessa patologia na qualidade de vida desta população. Este trabalho tem por objetivo, então, investigar as supracitadas metodologias abordadas na literatura na tentativa de verificar se há alguma que se destaca entre as demais no que se refere ao auxílio no diagnóstico da IUE.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Coleta e seleção dos dados

Para a revisão de literatura sobre incontinência urinária de estresse em mulheres, foi realizado um estudo observacional com finalidade descritiva, tendo como base artigos obtidos por meio de pesquisa nas seguintes plataformas de dados: *Web of Science*, *PubMed* e *Google Scholar*. Nessas plataformas, foram utilizadas combinações com as seguintes palavras-chave: “women”, “stress urinary incontinence”, “classifiers”, “diagnosis”, “algorithm” e “neural networks”. O resultado da pesquisa alcançou 13, 10 e 49 correspondências, respectivamente, para cada plataforma. Os critérios de seleção utilizados na busca foram: (i) auxílio ou possível auxílio ao diagnóstico da IUE; (ii) auxílio ao diagnóstico da IUE majoritariamente em mulheres; (iii) métricas relativas ao(s) classificador(es) utilizado(s). Como consequência desse refinamento, foram selecionados oito artigos. Contudo, um dos artigos apresentava um algoritmo pessoal aplicado na clínica e outro não apresentava a metodologia, restando seis artigos para a revisão.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base na pesquisa realizada na literatura, foi construída a Tabela 1, a qual apresenta os autores, assim como a(s) metodologia(s) abordadas por eles e as métricas obtidas pelo uso delas.

Uma análise primária da tabela indica certa dificuldade em estipular qual é o melhor classificador para o diagnóstico

de IUE em mulheres. Apesar de parecer que redes neurais apresentaram os melhores resultados [16], é necessário, primeiramente, discutir o que pode estar implicado neles.

O trabalho de Huang e Chen [17] utiliza uma amostra aleatória de 48 mulheres que apresentavam sintomas de IUE (aumento da frequência urinária, noctúria ou urgência para urinar), sendo que, dessas, 36 foram diagnosticadas com IUE e 12 eram continentares, fato confirmado por avaliação urodinâmica durante o estudo. A captação dos dados foi feita via ultrassonografia do períneo (3.5 MHz) e tais dados foram, então, utilizados em uma rede neural *Multilayer Perception* (MLP) [18] que consiste, neste caso, em três camadas ocultas, com quatro neurônios na camada de entrada, nove na camada oculta e um na de saída, e pela qual é aplicado o algoritmo de aprendizagem denominado retropropagação [19], resultando em um valor entre zero e um na saída, sendo que a mulher é classificada como tendo IUE caso o valor se aproximar de um e como continente caso o valor esteja mais próximo de zero. A justificativa para a escolha do classificador deveu-se a sua boa eficiência computacional. Os dados foram então extraídos de duas formas: uma em repouso e a outra durante a manobra de Valsalva, que consiste na tentativa de exalação do ar com as vias aéreas fechadas. As características extraídas das imagens foram o ângulo de rotação do colo da bexiga, o movimento do colo da bexiga (em mm) e a presença (ou não) de afunilamento no colo da bexiga, sendo esses dados então normalizados. Com a finalidade de validar o modelo, foi realizada uma validação cruzada (do inglês *cross validation*) de dez dobras. O algoritmo classificou corretamente 44 das 48 mulheres (91.7%), apresentando o melhor resultado ao utilizar todas as características compreendidas no estudo.

Já Zhang *et al.* [20] utilizaram imagens estáticas obtidas por meio de ultrassom transperineal (TPUS) de 4-8 MHz, que fornece informações acerca de mudanças no colo da bexiga e na uretra. Foi utilizada uma amostra de 400 pacientes, dos quais 265 possuíam IUE e 135 não, todos maiores de 18 anos, sem histórico de tratamento de incontinência urinária ou cirurgias pélvicas, com idade média de 38.24 ± 12.98 anos, IMC médio de 22.79 ± 2.89 kg/m² e paridade média de 1.77 ± 0.9 filho. Com relação aos dados, 320 foram separados para o conjunto de treinamento e os 80 restantes, para o conjunto de teste, não havendo uma diferença significativa entre a idade, IMC ou paridade dos dois grupos. Foram então definidos os grupos de severidade da IUE com base em um questionário para avaliar a severidade dos efeitos da incontinência urinária na qualidade de vida, denominado *International Consultation on Incontinence Questionnaire* (ICIQ) [21]: G-0 não apresenta IUE (135 pessoas); G-1 possui IUE menos severa (129 pessoas); G-2, IUE de moderada a severa (136 pessoas); e G-01 é uma combinação de G-0 e G-1 – este último grupo foi criado com a finalidade de melhorar os resultados do classificador utilizado, visto que não há uma diferença significativa entre as estruturas pélvicas dos dois grupos. O classificador utilizado por eles foi a rede neural convolucional (CNN), na qual cada camada da rede extrai informações e encaminha os dados para a camada seguinte, sendo extraídos melhores detalhes de tais informações. A CNN foi escolhida pelos autores por ser uma poderosa ferramenta na análise de imagens [20], sendo que a rede desenvolvida no referido estudo foi baseada no modelo Inception-V3, utilizando, entretanto, um algoritmo de transferência de aprendizado para inicializar os parâmetros treinados previamente em um banco de dados de imagens. São, então, construídos quatro modelos:

TABELA I. RELAÇÃO DE AUTORES, TAIS QUAIS AS METODOLOGIAS ABORDADAS POR ELES E AS MÉTRICAS OBTIDAS

Autores	Metodologia abordada	Métricas obtidas
Huang; Chen. (2007) [17]	Redes Neurais	Acurácia: 91.7%, sensibilidade: 94.4% e especificidade: 83.3%
Zhang <i>et al.</i> (2021) [20]	Redes Neurais	Acurácia: 53.8% ~ 86.3%, sensibilidade: 42.9% ~ 75.0%, especificidade: 80.8% ~ 94.2% e AUC: 0.771% ~ 0.922%
Tufan <i>et al.</i> (2012) [16]	Redes Neurais	Acurácia: 98.82%, sensibilidade: 96.00% e especificidade: 100%
Qureshi <i>et al.</i> (2021) [22]	Citara Laurikkala (1999) [23] (Algoritmo genético)	Acurácia: 90%
Carafini <i>et al.</i> (2019) [12]	Regressão Logística (RL), SVM e KNN	Acurácia _{RL} : 52.1% ~ 72.9% Acurácia _{SVM} : 52.1% ~ 72.9% Acurácia _{KNN} : 41.7% ~ 79.2%
Su <i>et al.</i> (2021) [24]	Otimização por enxame de partículas (PSO), KNN e ANN	Acurácia _{PSO} : 88.46% Acurácia _{KNN} : 86.68% Acurácia _{ANN} : 86.24%

A. Uso de uma CNN durante a manobra de Valsalva para distinguir entre os grupos G-0, G-1 e G-2; B. São adicionados mais um módulo de CNN e dados do indivíduo em repouso; C. A comparação é feita entre os grupos G-2 e G-01, apenas com a manobra de Valsalva; D. Analogamente à C, entretanto, adicionam-se mais um módulo de CNN e dados do indivíduo em repouso. Com a finalidade de validar os modelos, foi realizada uma validação cruzada (do inglês *cross validation*) de cinco dobras. O modelo D foi o que apresentou o melhor resultado de acurácia (86.3%), seguido pelos modelos C (76.3%), B (66.3%) e A (53.8%). Outra métrica utilizada foi a área abaixo da curva ROC (*Receiver-Operating Curve*), a AUC; similar aos resultados de acurácia, o modelo D apresentou um valor AUC de 0.922, seguido pelos modelos B (0.862), C (0.827) e A (0.771). Ambos resultados reforçam o que foi afirmado anteriormente sobre a combinação dos grupos G-0 e G-1 em um único grupo. Os autores revelam que, apesar de testes urodinâmicos serem o método definitivo para o diagnóstico de IUE, eles só são realizados em pacientes com sintomas graves. Evidenciam também que não comparam a performance do classificador com os resultados dos radiologistas, ressaltando a necessidade do trabalho em conjunto com tais profissionais com a finalidade de determinar a validade clínica do algoritmo.

Tufan *et al.* [16], por outro lado, utilizam dados advindos da gravação de ultrassom com Doppler de 7.5 MHz da artéria uretral de pacientes com IUE. Os autores definem que a IUE pode ser dividida em dois subtipos de acordo com o resultado obtido por meio do exame de ponto de pressão abdominal de vazamento (ALPP), que determina o menor valor da pressão intravesical necessário para provocar vazamento de urina: o da hiper mobilidade uretral (UHM), caso o resultado seja maior que 90 cmH₂O, e o da deficiência do esfíncter intrínseco (ISD), caso tenha resultado menor que 60 cmH₂O, sendo este o menos comum. Em caso de resultado entre 60 e

90 cmH₂O, admite-se que os pacientes tenham características dos dois tipos [26]. Um grupo de 59 pacientes com o tipo UHM com idade média de 48 anos e outro de 30 com o tipo ISD com idade média de 45 anos foram submetidos ao exame de ultrassom com Doppler após terem sido diagnosticados com a patologia por meio de exames urodinâmicos prévios. Entretanto, os autores expressam que a natureza invasiva e demorada do ALPP pode desencorajar a busca por diagnóstico ou tratamento, reforçando a importância de métodos de não-invasivos e de rápida aplicação para diagnosticar a patologia. Dado que o método de tratamento difere entre os dois grupos, aumenta a necessidade de diagnóstico do subtipo de IUE. Depois da extração de características por meio de *wavelets* Daubechies 3, assim como pelo cálculo da entropia de Shannon, foi feita a redução de sua quantidade via análise de componentes principais (PCA), selecionando apenas as quatro primeiras, responsáveis por explicar 92.86% da variância total dos dados obtidos. Os dados foram posteriormente enviados ao classificador: uma rede neural MLP que consiste em duas camadas ocultas com 11 e cinco neurônios respectivamente (números obtidos via tentativa e erro a fim de otimizar o resultado da classificação), utilizando o algoritmo de treinamento de retropropagação Levenberg-Marquadt [27, 28]. As amostras dos 89 pacientes foram então divididas em dois grupos: o de treinamento contendo 72 observações e o de teste contendo 17. Dez amostragens foram então realizadas com a finalidade de validar o modelo, culminando em uma acurácia de 98.82%.

É possível notar que, entre os três trabalhos que utilizaram redes neurais para realizar o processo de classificação, não há nenhum padrão a ser seguido: seja referente às amostras, seja com relação à metodologia utilizada. Uma falta de padrão dificulta o estabelecimento de um comparativo real entre os trabalhos analisados.

Em seguida, o artigo de Qureshi *et al.* [22] apresenta uma visão geral com base em uma busca na literatura sobre o uso de *machine learning* no auxílio ao diagnóstico e gestão da incontinência urinária em mulheres residentes em regiões com poucos recursos. Entre os trabalhos analisados por Qureshi *et al.*, destaca-se o de Laurikkala *et al.* [23], que desenvolveram um sistema baseado em algoritmos genéticos – Galactica –, com o intuito de fornecer diagnósticos precisos dos três tipos de incontinência urinária, tendo sido treinado em 1105 (aproximadamente 70%) conjuntos de dados e testado em 485 (aproximadamente 30%), dados esses coletados retrospectivamente no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Universitário Kuopio, na Finlândia. O sistema obteve uma acurácia média de 90% nos conjuntos de teste e 88% nos de treinamento. Redes neurais foram desconsideradas na comparação devido ao número de características binárias (13), que aumentaria consideravelmente a quantidade de neurônios e o tempo computacional, de acordo com os autores. O Galactica foi então comparado com outros métodos (a esclarecer: clusterização *K-means*, análise discriminante, regressão logística, C4.5, sendo um baseado em regras e outro, em árvore de decisão, e o algoritmo *Random Bit Climber* (RBC) de Davis [29]), entre os quais destaca-se o C4.5 baseado em regras, um algoritmo de aprendizagem baseado em regras, que, essencialmente, cria regras com base nos dados fornecidos para determinar os resultados finais, atingindo resultados de acurácia média de 91% e 92% para os conjuntos de teste e treinamento, respectivamente. Apesar de não haver diferença significativa entre os resultados obtidos pelos dois modelos, os autores reforçam que o algoritmo C4.5 já era utilizado à época, ao ponto em que o Galactica era inovador, obtendo resultados comparáveis a uma metodologia já consolidada.

Carafini *et al.* [12] fazem uso de perfis de pressão intravaginal adquiridos por meio de uma sonda com transdutores capacitivos. O teste foi realizado em 24 mulheres continentais (idade média de 35.3 ± 10 anos e IMC médio de 23.4 ± 4.2 kg/m²) e 24 incontinentes (idade média de 48.2 ± 8.1 anos e IMC médio de 27.5 ± 3.6 kg/m²), efetuando quatro tipos diferentes de manobras: a de contração máxima (fazendo a contração máxima do assoalho pélvico por 3 segundos), a de Valsalva, já descrita anteriormente, a de resistência (manter uma contração dos MAP durante dez segundos respirando normalmente) e a de ondas (fazer uma contração da musculatura pélvica na direção caudal-cranial por dois segundos e então fazendo o relaxamento na direção cranial-caudal). Feita a coleta dos dados, cada série temporal obtida era encaminhada a um filtro passa-baixa Butterworth de oitava ordem com frequência de corte de 8 Hz. Os dados eram, então, submetidos, ou não, a algoritmos de seleção de características, a esclarecer, o de ramificar e limitar, do inglês *branch and bound* (BB), e o da eliminação recursiva de características, do inglês *recursive feature elimination* (RFE). Feito isto, os dados foram então processados pelos algoritmos de classificação RL, SVM e KNN [23]. Diferentes tipos de kernel do modelo SVM foram testados, entretanto, o escolhido foi o linear, devido à redução do custo computacional do modelo. Com a finalidade de validar o modelo, foi utilizada a validação cruzada *leave-one-out*. Na manobra de contração máxima, a maior acurácia obtida (60.4%) foi sem fazer uso de algoritmo de seleção de características com os classificadores RL e SVM ou utilizando a RFE juntamente com o classificador RL. Já

durante a manobra de Valsalva, a melhor acurácia foi 70.8%, utilizando RFE e o algoritmo de classificação RL. Para a manobra de resistência, a maior acurácia atingida foi 68.8%, com o algoritmo BB e o classificador RL. Finalmente, a manobra de ondas resultou em uma acurácia de 79.2%, utilizando o algoritmo RFE e o classificador KNN. Em uma última análise, considerando uma combinação das manobras realizadas, obtiveram uma acurácia de 77.1% com os classificadores SVM e RL, utilizando o algoritmo RFE, mesmo resultado obtido ao utilizar o RL sem nenhum algoritmo de seleção de características. Contudo, os autores reforçam a necessidade da replicação do experimento com conjuntos de dados maiores para a obtenção de resultados mais conclusivos acerca do uso dos três classificadores.

Finalmente, Su *et al.* [24] utilizam imagens dinâmicas do assoalho pélvico obtidas por meio de ressonância magnética com base no algoritmo de otimização por enxame de partículas (PSO), comparando-o com o KNN e a ANN com algoritmo de retropropagação. Um total de 20 pacientes diagnosticadas com IUE e 20 sem a patologia foi selecionado para o estudo. Não houve diferença significativa entre as informações gerais dos dois grupos. O algoritmo PSO resulta que, dado um espaço vetorial unidimensional, assume-se que as partículas (os dados) formam um grupo de partículas, similarmente ao KNN. Com a finalidade de provar a superioridade do PSO perante as outras metodologias citadas, a acurácia obtida foi, para o conjunto de teste, 88.46% contra 86.68% do KNN e 86.24% da ANN. Já para o conjunto de treinamento, a acurácia foi 87.67% da PSO, 84.29% do KNN e 85.56% da ANN. Informações acerca da reamostragem dos dados e da estipulação da dimensão dos conjuntos de treinamento e de teste não foram informadas.

Huang e Chen [17] e Zhang *et al.* [20], apesar de não descreverem nenhuma comorbidade específica acerca da população de estudo, adotam como critério de exclusão um histórico prévio de cirurgias, visto que poderia influenciar nos resultados obtidos. Considerando-se os demais artigos, não há uma padronização dos critérios de inclusão e exclusão, assim como do tamanho da população de estudo, dificultando o estabelecimento de comparações entre os estudos.

Nota-se que tanto as metodologias quanto as características extraídas diferem entre os exames. Mesmo entre estudos que fazem uso do mesmo classificador (os três primeiros da Tabela 1), não há uma padronização, dificultando uma comparação justa entre os resultados obtidos, ao fazer uso de classificadores diferentes e metodologias também diversas, essa comparação fica ainda mais difícil de ser realizada.

Entretanto, verifica-se que os resultados de acurácia mantêm um padrão relativamente elevado se comparados com os do trabalho de Carafini *et al.* [12], indicando uma possível validação dos classificadores utilizados, sendo necessária uma verificação de tais resultados por um radiologista para reforçar o futuro uso das ferramentas aplicadas. Com o advento de estudos diagnósticos não invasivos para IU, como o de Nunes (2020) [23], ao utilizar dados estabilométricos obtidos por meio de um exame rápido, não invasivo e de fácil replicação, criam-se oportunidades de pesquisas de forma a contribuir para o diagnóstico da patologia com o uso de classificadores associados a esses dados.

IV. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos pelos artigos analisados, não é possível concluir que algum destes classificadores se destaca perante os demais, especialmente, considerando a diferença entre as metodologias de obtenção dos dados. Entretanto, devido ao crescimento da área de *machine learning* nos últimos anos, é possível evidenciar a viabilidade do uso de tais algoritmos para o auxílio ao diagnóstico de diversas doenças, entre elas, a IUE. Vale ressaltar a possibilidade do uso dos algoritmos analisados neste trabalho juntamente com dados obtidos de forma não invasiva, de maneira a facilitar e encorajar a busca pelo diagnóstico da patologia.

Apesar de não haver um consenso sobre um valor ideal de acurácia acerca do desempenho de classificadores [30,31], verifica-se que, normalmente, valores acima de 70% são aceitáveis, podendo ser próximos aos valores atingidos por um médico [31].

V. AGRADECIMENTOS

Os autores deste trabalho agradecem o apoio financeiro concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pela Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A. A. Pereira é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, Brasil (309525/2021-7).

REFERÊNCIAS

- [1] S. Almousa e A. B. Van Loon. The prevalence of urinary incontinence in nulliparous adolescent and middle-aged women and the associated risk factors: A systematic review. *Maturitas*, v. 107, p. 78-83, 2018.
- [2] L. G. P. Oliveira, A. T. D. V. B. Tavares, T. V. Amorim, A. C. P. C. Paiva e A. M. Salimena. O Impact of urinary incontinence on women's quality of life : an integrative literature review. *Revista Enfermagem UERJ*, v. 28, p. 1-9, 2020.
- [3] M. Kiliç. Incidence and risk factors of urinary incontinence in women visiting Family Health Centers. *SpringerPlus*, v. 5, n. 1, 2016.
- [4] L. B. Silva, W. O. Santos, N. S. Araújo, C. N. C. Rodrigues e E. F. C. Nunes. Disfunções urinárias em mulheres praticantes de atividade física em academias – um estudo transversal. *Revista Pesquisa em Fisioterapia*, v. 8, n. 1, p. 71-78, 2018.
- [5] A. G. Silva, R. R. C. Carvalho, S. D. A. Ferreira, M. P. Valença, J. C. Silva Filho e I. C. R. V. Santos. Incontinência urinária em mulheres: fatores de risco segundo tipo e gravidade. *Cogitare Enfermagem*, v. 25, 2020.
- [6] L. T. Silva, E. F. C. Nunes e G. F. S. Latorre. O conhecimento de mulheres sobre incontinência urinária e atuação da fisioterapia: revisão sistematica. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 43, p. 641-652, 2019.
- [7] A. B. Freire, A. A. Real, J. D. R. Nascimento, H. M. F. Pivetta e M. M. Braz. Postural control in incontinent women. *Fisioterapia Brasil*, v. 15, n. 1, p. 63-68, 2014.
- [8] T. Paillard e F. Noé. Techniques and Methods for Testing the Postural Function in Healthy and Pathological Subjects. *BioMed Research International*, 2015.
- [9] J. Rykała, J. Drzał-grabiec, J. Podgórska-Bednarz e S. Snela. Assessment of parameters of stabilogram of women over 60 years of age without visual control. *Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego*, n. 1, p. 47-54, 2014.
- [10] Y. Aoki, H. W. Brown, L. Brubaker, J. N. Cornu e J. O. R. Daly. Cartwright Urinary incontinence in women. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 3, 2017.
- [11] C. P. Silva, M. Gruending, N. F. Coelho, P. S. Kalil e J. A. P. Noronha. Incontinência urinária: uma breve revisão da literatura. *Acta médica*, v. 38, p. 45-55, 2017.
- [12] A. Carafini, I. C. N. Sacco e M. F. Vieira. Pelvic floor pressure distribution profile in urinary incontinence: A classification study with feature selection. *PeerJ*, v. 2019, n. 12, p. 1-22, 2019.
- [13] E. Dunne, A. Santorelli, B. McGinley, G. Leader, M. O'Halloran e E. Porter. Supervised learning classifiers for electrical impedance-based bladder state detection. *Scientific Reports*, v. 8, n. 1, p. 1-12, 2018.
- [14] Q. K. Al-Shayea. Artificial neural networks in medical diagnosis. *Journal of Applied Biomedicine*, v. 11, n. 2, p. 47-58, 2013.
- [15] M. Barzegari, B. Vahidi, M. R. Safarinejad e M. Hashemipour. Pathological Analysis of Stress Urinary Incontinence in Females using Artificial Neural Networks. 2018.
- [16] K. Tufan, S. Kara, F. Latifoğlu, S. Aydın, A. Kırış e Ü. Özkuvanci. Non-Invasive Diagnosis of Stress Urinary Incontinence Sub Types Using Wavelet Analysis, Shannon Entropy and Principal Component Analysis. *Journal of Medical Systems*, 36(4), 2159–2169. 2011.
- [17] Y. L. Huang e H. Y. Chen. Computer-Aided Diagnosis of Urodynamic Stress incontinence with Vector-Based Perineal Ultrasound Using Neural Networks. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 30, 1002-1006. 2007.
- [18] S. Haykin. *Neural networks: a comprehensive foundation*. Prentice-Hall. 1999.
- [19] Y. Hirose, K. Yamashita e S. Hijiva. Back-propagation algorithm which varies the number of hidden units. *Neural Networks 1991*; 4: 61–66.
- [20] M. Zhang, X. Lin, Z. Zheng, Y. Chen, Y. Ren e X. Zhang. Artificial intelligence models derived from 2D transperineal ultrasound images in the clinical diagnosis of stress urinary incontinence. *International Urogynecology Journal*, 2021.
- [21] K. Avery, J. Donovan, T. J. Peters, C. Shaw, M. Gotoh e P. Abrams. ICIQ: a brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence. *Neurourology and Urodynamics*, v. 23, p. 322-330, 2004.
- [22] A. Qureshi, A. Mathur, J. Alshiek, S. Abbas Shobeiri e Q. Wei. Utilization of artificial intelligence for diagnosis and management of urinary incontinence in women residing in areas with low resources: an overview. *Open Journal of Obstetrics and Gynecology*, 11, p. 403-418. 2021.
- [23] J. Laurikkala, M. Juhola, S. Lammi e K. Viikki. Comparison of genetic algorithms and other classification methods in the diagnosis of female urinary incontinence. *Methods of Information in Medicine*, v. 38, n. 2, p. 125-131, 1999.
- [24] D. Su, Y. Wen e Q. Lin. Particle swarm algorithm-based analysis of pelvic dynamic MRI images in female stress urinary incontinence. *Contrast Media; Molecular Imaging*, vol. 2021, 7 p., 2021.
- [25] G. Kazobinka, M. Male, D. Liu, J. Lubuulwa, H. X. Min e M. Chen. Valsalva leak point pressure measurement in women with stress urinary incontinence: at what bladder volume? *Urology and Nephrology Open Access Journal*. v. 4(6), p. 199-202, 2017.
- [26] A. S. Miller, B. H. Blott e T. K. Hames. Review of neural network applications in medical imaging and signal processing. *Medical and Biological Engineering and Computing*, v. 30, p. 449-464, 1992.
- [27] W. G. Baxt. Application of artificial neural networks to clinical medicine. *The Lancet*, v. 346, p. 1135-1138, 1995.
- [28] L. D. Davis. Bit-climbing, representational bias, and test suite design. *In: R. K. Belew e L. B. Booker. Proceedings of the fourth international conference on genetic algorithms*. Morgan Kaufmann Publishers, p. 18-23, 1991.
- [29] K. C. F. Nunes. Avaliação do equilíbrio postural em mulheres continentas e incontinentes. 2020. 51 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia, 2020.
- [30] R. Aggarwal, V. Sounderajah, G. Martin, *et al.* Diagnostic accuracy of deep learning in medical imaging: a systematic review and meta-analysis. *npj Digital Medicine*. v. 4, 65, 2021.
- [31] J. G. Richens, C. M. Lee e S. Johri. Improving the accuracy of medical diagnosis with causal machine learning. *Nature Communications*, v. 11, 3923, 2020.